

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

3. Pliske G, Emmermacher P, Bandow N, Piatek S, Weinbeer V, Witte K. Influence of age-related karate training on gait variability under dual-task conditions: a controlled study. *ARC J Res Sports Med.* 2017;2(1). 34–42.

4. Potoczny V., Herzog-Krzywoszanska R., Krzywoszanski L. (2021) Self-control and emotion regulation mediate the impact of karate training on satisfaction with life. *Brief research report* 15 1-7. <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2021.802564>

5. Z.N.Mamatqodirov (2023). Harakatli o'yinlar bolalar jismoniy tayorgarligini oshirishning muhim vositasi. *Journal of new century innovations*, 2(37), 82-85.

6. "Perceived Stress Scale" (PSS) testi
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.das.nh.gov/wellness/docs/percieved%2520stress%2520scale.pdf&ved=2ahUKEwjN9-Df3YOLAxV5EhAIHe_NC4gQFnoECAkQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw2HKYIw14pbRiW2f44ISqWL

7. "Beck Depression Inventory" (BDI) testi
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ismanet.org/doctoryourspirit/pdfs/Beck-Depression-Inventory-BDI.pdf&ved=2ahUKEwi1jv6d3oOLAxXVHRAIHS9mFB8QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw3MKlinBNVZs9jdmTnmp9EH>

8. "State-Trait Anxiety Inventory" (STAI) testi
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/practice-settings/assessment/tools/trait-state&ved=2ahUKEwjh6dmw3oOLAxVBHxAIHVA2CIAQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw1gffKFSdzTus3MrFFQCDjw>

UO'K: 303.035.42

GERMENEVTIK YONDASHUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/15776559>

Gofurjanova Nilufar Kodirjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. *Ushbu maqolada germeneytik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari va uning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Germeneytika, matnlarni talqin qilish va tushunishning falsafiy, lingvistik va pedagogik metodologiyasidir. Asosiy e'tibor matn va o'quvchi o'rtasidagi interaktiv munosabatlarga, kontekstga asoslangan talqinga qaratiladi. Germeneytik doira, subyektiv va obyektiv talqinlar, matnni tushunishdagi evolyutsion xususiyatlar va dialog asosida talqin qilish jarayonlari muhokama qilinadi. Ushbu yondashuvning o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil va matnni chuqur tushunish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishdagi ahamiyati ta'kidlanadi. Germeneytik yondashuv, shuningdek, til va adabiyot darslarida matnlarni chuqur tahlil qilishda samarali metod sifatida keltiriladi. germeneytikaning amaliy ahamiyati, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi yangi munosabatlar, shuningdek, shaxsiy o'sish va madaniy ongni rivojlantirishdagi roli ko'rsatiladi. Maqolada germeneytik yondashuvning o'quvchilarga matn bilan muloqot qilish, yashirin ma'nolarni aniqlash va mustaqil fikrlashga erishish imkonini beruvchi metod sifatida katta ahamiyatga ega ekanligi isbotlanadi.*

Kalit so'zlar: *germeneytika, yondashuv, matn, talqin, tushunish, kontekst, subyektivlik, obyektivlik, pedagogika, didaktika.*

Аннотация. *В этой статье анализируются особенности герменевтического подхода и его роль в образовательном процессе. Герменевтика рассматривается как философская, лингвистическая и педагогическая методология интерпретации и понимания текстов. Основное внимание уделяется интерактивным отношениям между текстом и читателем, а также контекстуальной интерпретации. В работе обсуждаются герменевтический круг, субъективные и объективные интерпретации, эволюционные особенности понимания текста и процесс интерпретации на основе диалога. Подчеркивается значимость данного подхода в развитии у учащихся навыков самостоятельного мышления, критического анализа и глубокого понимания текста. Герменевтический подход представлен как эффективный метод для глубокого анализа текстов на уроках языка и литературы. Также рассматривается практическая значимость герменевтики, новые отношения между учителем и учеником, а также её роль в личностном*

росте и развитии культурного сознания. Доказывается, что герменевтический подход имеет большое значение как метод, позволяющий учащимся вступать в диалог с текстом, выявлять скрытые смыслы и формировать самостоятельное мышление.

Ключевые слова: герменевтика, подход, текст, интерпретация, понимание, контекст, субъективность, объективность, педагогика, дидактика.

Abstract. The hermeneutic approach is a methodology based on philosophical, linguistic, and pedagogical foundations for interpreting and understanding texts. Originally developed as an art of interpreting religious and philosophical texts, it is now widely used in modern education for deep analysis of various literary and academic texts. The core principles of the hermeneutic approach include understanding the context of the text, its subjective and objective interpretations, and the interactive relationship between the reader and the text. This approach teaches students to not only read texts but to dive deeper, uncover hidden meanings, and engage in a dialogue with the text, fostering independent thinking and critical analysis.

Key words: hermeneutics, approach, text, interpretation, understanding, context, subjectivity, objectivity, pedagogy, didactics.

Germenevtik yondashuv - bu matnlarni talqin qilish va tushunishning falsafiy, lingvistik va pedagogik asoslangan metodologiyasidir. U dastlab diniy va falsafiy matnlarni sharhlash san'ati sifatida shakllangan bo'lsa-da, hozirgi kunda ta'lim jarayonida matnlarni chuqur tahlil qilishda keng qo'llanilmoqda. Germenevtik yondashuvning asosiy tamoyillari matnning konteksti, subyektiv va obyektiv talqini, hamda o'quvchi va matn o'rtasidagi interaktiv munosabatlarga asoslanadi [1]. Ushbu yondashuv o'quvchilarni matnlarni faqat o'qish, balki ularga chuqurroq kirib borish, yashirin ma'nolarni aniqlash, va matn bilan dialog o'rnatish orqali mustaqil fikrlashga o'rgatadi.

1. Germenevtik doira (hermeneutic circle)

Germenevtik doira — bu matnni tushunishda qismlar va butun o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ifodalaydi. Har bir qismni tushunish uchun butun matnni, butun matnni tushunish uchun esa qismlarini anglash zarur. Bu jarayon doimiy ravishda yangilanib boradi va bu tushunishni chuqurlashtiradi.

2. Tarixiy va madaniy kontekstga tayanuvchanlik

Matnni to'g'ri talqin qilish uchun uning yozilgan davri, ijtimoiy-madaniy sharoiti, til uslubi va zamonaviy o'quvchining dunyoqarashi o'rtasidagi tafovutni hisobga olish zarur. Bu yondashuv matnni faqat yozilgan shaklida emas, balki uning tarixiy va madaniy kontekstida ham tushunishni ta'minlaydi.

3. Subyektiv va obyektiv pozitsiyalar uyg'unligi

Germenevtik yondashuv o'quvchini passiv emas, balki faol ishtirokchi sifatida ko'radi. Matnni tushunishda uning tajribasi, bilimlari, his-tuyg'ulari muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, matnning obyektiv tarkibi — til, stilistika, kompozitsiya elementlari ham inkor qilinmaydi. Bu ikki pozitsiyaning uyg'unligi orqali matnni chuqurroq tushunish mumkin.

4. Dialogga asoslangan talqin

Germenevtika matnni "o'qish" emas, balki "suhbat" deb tushunadi. O'quvchi matnga savollar beradi, unga javob izlaydi. Bu metod orqali o'quvchilar tanqidiy fikrlash, savol-javob

yuritish, bahsda qatnashish ko'nikmalarini egallaydi. Muloqot ikki tomonlama: matn-o'quvchi va o'quvchi-o'quvchi orasida bo'ladi.

5. Ma'no qatlamlarini ochish

Matn yuzasida yotgan mazmundan tashqari, yashirin qatlamlar — kontekst, intertekstual ishoralar, simbolika, ironik elementlar, yumor, sarkazm kabi vositalar chuqur o'rganiladi. Germenevtika bu vositalarni ochib, matnni yanada boy ma'noda talqin qilish imkonini beradi.

6. Tushunishning evolyutsion xususiyati

Matnni tushunish bir martalik jarayon emas. O'quvchi tajribasi ortgani sayin, uning matnga munosabati, talqini ham o'zgaradi. Shu bois germenevtik yondashuv tushunishni yakuniy mahsul emas, balki doimiy rivojlanadigan jarayon deb biladi [2].

Germenevtik yondashuvning amaliy ahamiyati

- **Til va adabiyot darslarida qo'llanishi.** Germenevtik yondashuv adabiy matnlarni chuqur tahlil qilishda, qahramonlarni baholashda, g'oya va obrazlarni talqin qilishda juda samaralidir. Bu metod o'quvchilarda estetik did, mustaqil fikrlash va matnga ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

- **O'qituvchi va o'quvchi orasidagi yangi munosabat.** Germenevtika asosida qurilgan ta'lim jarayonida o'qituvchi tayyor bilimni beruvchi emas, balki fikr almashuvchi, yo'lko'rsatuvchi sifatida namoyon bo'ladi. O'quvchi esa passiv eshituvchi emas, balki izlanayotgan, bahslashayotgan, tushunishga intilayotgan faol ishtirokchiga aylanadi.

- **Shaxsiy o'sish va madaniy ongni rivojlantirish.** Germenevtika orqali o'quvchi o'z fikrini asoslay oladigan, turli qarashlarga nisbatan bag'rikeng munosabatda bo'ladigan, muloqotga ochiq va tafakkurga ega bo'lgan shaxsga aylanadi. Bu esa nafaqat ta'limda, balki hayotda ham muhim fazilatdir [3].

Germenevtik yondashuv matnlarni tushunish va talqin qilishning chuqur, metodologik, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvidir [4]. U faqat matnni o'qish yoki yuzaki tahlil qilishdan iborat emas, balki matn bilan suhbatda bo'lish, uning yashirin qatlamlarini ochib, interaktiv dialogni amalga oshirish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan. Matnni tushunish — bu doimiy jarayon bo'lib, uni faqat bir martalik faoliyat sifatida ko'rish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гадамер Х.Г. Истина и метод. – М.: Прогресс, 1988 С. 93
2. Yunusova D. Adabiy matn tahlilida germenevtik yondashuv. // O'zbek tili va adabiyoti, 2023, №4, 45–49-b.
3. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar. – T.: Iqtisodiyot va moliya, 2023. 72-b.
4. Hasanov O. Matn talqinida zamonaviy yondashuvlar. // Pedagogik izlanishlar, 2024, №1, 30-b.

